

PREVENÇÃO DO RISCO DE QUEDA NA PESSOA IDOSA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Maria Erilene Ferreira Sousa¹
Nicole Souza Silva²
Amanda Fernandes Barros³
Francisca Andrea Marques Albuquerque⁴

RESUMO: Com envelhecimento populacional há também um aumento da demanda de recursos e de assistência à saúde que promovam a segurança do idoso e proporcione uma qualidade de vida maior. Estima-se que um sexto dos idosos anualmente sofram com episódios de queda, o que torna um problema de saúde pública, e requer intervenções. Esta revisão integrativa tem como objetivo, analisar as evidências científicas sobre os fatores que desencadeiam acidentes por quedas em pacientes idosos. Foram realizadas pesquisas bibliográfica de artigos completos presentes nas bases BVS, acessáveis com os descritores “Pessoa idosa”, “Fatores de risco”, “Envelhecimento”, “Saúde do idoso”, “Promoção da saúde” em português. Foram selecionados 6 artigos após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão. Diante dos artigos que foram pesquisados os fatores que mais se relacionam com o risco de queda, é a deficiência cognitiva, motora, física e a perda progressiva de massa muscular, alguns fatores desencadeiam essas deficiências como a má alimentação e o sedentarismo. Torna-se necessário uma maior assistência da rede de saúde e da família do idoso conjuntamente com a implementação de prescrição de cuidados e orientações na assistência hospitalar e atenção primária.

Palavras-chave: Pessoa idosa; Promoção a saúde; Fatores de Risco; Envelhecimento; Saúde do idoso.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 7º semestre. *E-mail:* erilene.sousa@hotmail.com

² Graduanda do Curso de Enfermagem, 6º semestre. *E-mail:* nicolesouza2815@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem, 6º semestre. *E-mail:* amandafernandesba@gmail.com

⁴ Coordenadora do Curso de Enfermagem do Unigrande, Enfermeira, Mestre no Ensino da Saúde. *E-mail:* andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo fisiológico que é inevitável, no qual ocasiona diversas alterações em diferentes sistemas do corpo humano, deixando-nos mais expostos a riscos diariamente, podendo gerar situações que requerem uma atenção e cuidado mais especializado. Conforme descrito pela Organização Mundial da Saúde em 2025, existirão 1,2 bilhões de pessoas na terceira idade, estima-se que dois sextos dos idosos sofre um episódio de queda por ano, o que leva a ser a segunda principal causa de morte por lesões não intencionais. (Caetano et al., 2023)

Definida pela American Geriatrics Society e British Geriatrics Society como um evento não intencional que resulta na mudança da posição na qual o indivíduo encontrava-se, para uma de mesmo nível ou nível mais baixo, a queda é um evento que tem se tornado latente na população mais idosa e um grande fator de risco para a segurança do paciente, que pode gerar diversas consequências, como a limitação de ações e movimentos decorrentes das possíveis sequelas, hospitalização, aumento do índice de mortalidade e uma maior demanda de recursos e atendimento para a atenção primária e especializada. (Carvalho et al., 2021)

Deste modo, utilizou-se 6 estudos primários por meio da busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) acessando Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), por meio dos descritores pessoa idosa, promoção á saúde, fatores de risco, envelhecimento e saúde do idoso.

Onde foram encontrados 261 estudos, utilizando-se da análise qualitativa para classificação de domínios, foram incluídos 6 estudos primários, no idioma português no período de 2019 a 2024. Realizou-se o processo de busca e análise dos artigos por meio dos títulos e depois os resumos, sendo posteriormente acessado os conteúdos na íntegra, com o objetivo de selecionar aqueles que atendiam aos critérios de elegibilidade adotados no estudo, com o intuito de realizar essa revisão literária acerca das consequências sobre o risco de queda na pessoa idosa, de forma que há necessidade de mais estudos acerca desse assunto.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, realizada pelas análises de artigos originais publicados entre os anos de 2019 e 2024, na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde, usando como descritores: Pessoa idosa, fatores de risco, envelhecimento, saúde do

idoso, promoção da saúde.e operador booleano and. A busca dos artigos foi realizada em março de 2024. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, entre 2019 e 2024, online e completo. Exclui-se monografias, dissertações, teses, artigos de revisão e carta ao editor. Por fim, analisou-se artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um panorama geral dos estudos avaliados. Quanto à abordagem metodológica, são estudos quantitativos e qualitativos, conforme exibido nas discussões a seguir.

Segundo Lopes et al. o número de idosos no Brasil vêm crescendo e com esse aumento o índice de risco de quedas entre eles também tem crescido significativamente, visto que de acordo com a pesquisa do artigo citado, a população idosa teve um aumento de 12,5% e até 2050 atingirá 50%. Os fatores de risco de queda estão vinculados com o modo de vida em que a pessoa idosa leva e o ambiente a qual os mesmos estão inseridos, seja ele domiciliar ou institucionalizado.

É indubitável que mesmo com todos os percalços diários, haja a busca de manejos para proporcionar um envelhecimento de qualidade a pessoa idosa. Deve ser identificado o foco do risco em cada ambiente e as equipes de saúde de Estratégia Saúde da Família (ESF) e Atenção Primária à Saúde (APS), podem atuar juntas buscando e desenvolvendo cuidados para prevenção de quedas de forma geral em pessoas idosas.

Segundo Sinato et al. os fatores de risco para queda em idosos vem sendo estudados e expostos para a comunidade, afim de desenvolver estratégias e planos de cuidado, em sua pesquisa é preocupante para o setor de Gerontologia e geriatria o aumento do índice de quedas em idosos, observa-se que o motivo não é somente a idade em que se encontram, mais o modo em que as pessoas idosas estão envelhecendo, o meio onde estão inseridas, o ambiente, os fatores comportamentais e socioeconômicos.

As transformações que acontecem naturalmente no corpo humano estão diretamente interligadas ao risco de queda, o sistema musculoesquelético, sensorial e neural implica no equilíbrio físico, alterando o modo em que o idoso deambula. Outrossim, se faz necessário uma adequação no caminhar do idoso, sendo recomendado uma caminhada com passos mais vagarosos e se necessário um apoio de uma bengala, para melhorar no equilíbrio e obter uma deambulação de qualidade. De acordo com o mesmo autor, em seu trabalho desenvolvido, observou-se que grande parte da população idosa se encontra mais frágil por estar na terceira

idade entretanto, não há uma boa aceitação quando são orientadas mudanças nos hábitos diários, a velhice requer uma maior compreensão e aceitação da necessidade de maiores cuidados.

Identificou-se por Caetano et al. que o risco elevado de quedas em pacientes hospitalizados pode ser reduzido com a adesão de questionários executados pela equipe de enfermagem na admissão do paciente. Pode ser implementado o uso da Escala de Morse, para avaliar o risco iminente de queda no paciente hospitalizado, Índice de fragilidade Tilburg, que irá comensurar o grau de fragilidade no idoso através de perguntas que qualifica o psicológico, social e físico. Escala Sarc-F que avalia o risco de sarcopenia. Ademais, torna-se evidente que fatores intrínsecos como doenças crônicas, baixa acuidade visual, fragilidade muscular, polifarmácia podem elevar o risco de queda. Outros fatores extrínsecos como banheiros, leitos e corredores que não estão adaptados corretamente com grades, escadas e pisos antiderrapantes, baixa luminosidade nas enfermarias e excesso de móveis que não estão bem distribuídos conjuntamente, contribui para que seja alastrado cada vez mais o risco de queda na pessoa idosa. Silva et al. considera a necessidade de alavancar medidas que promovam um ambiente seguro para pacientes idosos e com parâmetros efetivos de prevenção para que os riscos de quedas no ambiente hospitalar sejam reduzidos. Em adição, para que as condutas sejam prescritas para todos os idosos e garanta a segurança do paciente. Subsistem alguns fatores de risco que amplia o risco de queda, são eles: ser do sexo feminino, ter histórico prévio de quedas, perda de massa muscular durante a internação, déficit de marcha e deficiência cognitiva. Condutas simples que as equipes de enfermagem devem prescrever como cuidados, o auxílio para se movimentar no leito e fora dele, uso da grade para pacientes com ou sem risco de quedas, boa iluminação nas enfermarias, adaptações seguras no banheiro e sinalizações do risco de queda visível nos leitos. Todas essas medidas realizadas com frequência garantem a segurança do paciente.

A pesquisa realizada por Pedro et al. constatou que a ocorrência da queda é frequente em idosos com idade superior a 80 anos, no qual tem como justificativa as variáveis alterações fisiológicas que são decorrentes do processo de envelhecimento natural e a maior incidência de quedas foi em mulheres, pois apresentam menor resistência muscular quando comparado aos homens. Tendo em vista os dados coletados, os profissionais de saúde da atenção básica tem o desafio de buscar orientar medidas para que os índices de queda na pessoa idosa sejam reduzidos, medidas preventivas tais como não deixar objetos em áreas de maior circulação e manter luminosidade adequada; remover tapetes próximos da cama ou de escadas, mas, se for utilizá-los, dar preferência aos antiderrapantes, instalar corrimãos em toda a extensão das

escadas em ambos os lados, se possível, substituir as escadas por rampas, instalar barras de apoio no banheiro, incentivar o uso da cadeira para suporte nos banheiros.

O processo de envelhecimento por si só já é prejudicial é alarmante quando a temática é o risco eminente de queda entanto, por meio de medidas preventivas como a identificação das causas e desenvolvimento de métodos para a redução de ocorrências, a situação de queda pode ser evitada, em conformidade com o estabelecido pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta revisão trazem consigo dados e pesquisas que dimanam na importância da implementação do protocolo de rastreio para a prevenção do risco de queda na pessoa idosa. O estudo evidência que fatores causais como polimedicação, comprometimento cognitivo, ser do sexo feminino, viver sozinho, deficiência nutricional, queda precedente e mobilidade reduzida dispõe de um alto índice de queda.

À face do exposto é inescusável a atuação das equipes básicas de saúde que busquem traçar um plano de intervenção através da efetivação do protocolo de rastreio na comunidade. Outrossim é indispensável a interação da família do idoso assegurando apoio à mudança de hábitos visto que a queda é um episódio potencialmente incapacitante.

Torna-se imprescindível estratégias de saúde para laboração ao cuidado, com o propósito de garantir autonomia do idoso e sua independência funcional para além de uma qualidade de vida maior.

REFERÊNCIAS

SINATO, Carolina Menezes; BATISTONI, Samila Sathler Tavares. Fatores de risco para quedas em idosos e suas associações com adesão a um programa de prevenção. **Revista Kairós- Gerontologia**, v. 24, n. 3, p. 95-114, 2021.

DE CARVALHO, Murilo Santos et al. Quedas em idosos comunitários atendidos por uma estratégia de saúde da família do município de São Leopoldo: prevalência e fatores associados. **Acta fisiátrica**, v. 28, n. 4, p. 259-267, 2021.

DE SOUZA PEDRO, Letícia; DE OLIVEIRA FARIA, Juliana. Desafios da prevenção de quedas em idosos na atenção primária à saúde. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 33, 2019.

CAETANO, Gideany Maiara et al. Risco de quedas e seus fatores associados na pessoa idosa hospitalizada. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 26, p. e230155, 2023.

GONÇALVES, Ilana Carla Mendes et al. Tendência de mortalidade por quedas em idosos, no Brasil, no período de 2000–2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 25, p. e220031, 2022.

LOPES, Larissa Padoin et al. Processo de cuidado para prevenção de quedas em idosos: teoria de intervenção prática da enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. e20210254, 2022